

NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Sopiłnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Up-ravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

12. Tarasenko, G. S. (1991). Effektivnost' sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva v usloviyakh khozrascheta [Efficiency of agricultural production in the conditions of self-financing]. Kyiv: USHA Publishing House. [in Russian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Бобіта Віктор Вікторович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Дорчинець Віктор Віталійович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Viktor Bobita,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Viktor Dorchynets,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 553.04(075): 658.62:005.52

БОДЮК А.В.

Логіко-інформаційні обґрунтування надрово-ресурсних товарів

Предмет дослідження – товарознавча інформація про корисні копалини та їх родовища.

Мета статті – обґрунтування прикладних теоретичних визначень надрово-ресурсних товарів, товарознавства, їх застосування у дослідженнях корисних копалин та їх родовищ як об'єктів потреб.

Методологія дослідження полягає у застосуванні ресурсного підходу до визначення понять, абстрактно-логічного, системно-структурного аналізу, узагальнення.

Результати роботи: обґрунтовані теоретичні положення сутності та потрібності надрово-ресурсних товарів у розроблюваних нами теоретичних положеннях концепції потребово-ресурсної економіки, застосування поняття користувальної вартості, енмірності оцінки сучасного і перспективного використання надрових ресурсів як об'єктів народної власності.

Висновок: Розробка вартісно-потребового аспекту понять надро-ресурсного товару з погляду природних стану і властивостей, потреб в них товарокористувачів належить до перспективних теоретичних розробок щодо товарного виробництва, зокрема, надрово-ресурсного.

Ключові слова: надра, корисні копалини, ресурси, товари, вартості, народна власність.

BODYUK A.V.

Logical and informational rationale nadrovo-resourcy goods

The subject of research – commodity information about minerals and their deposits.

The purpose of the article is to substantiate the applied theoretical definitions of mineral resources, commodity science, their application in the study of minerals and their deposits as objects of need.

The research methodology is to apply a resource approach to the definition of concepts, abstract–logical, system–structural analysis, generalization.

Results: *substantiated theoretical provisions of the essence and needs of subsoil resources in our theoretical provisions of the concept of resource economy, the use of the concept of user value, the timeliness of assessing the current and future use of subsoil resources as objects of national property.*

Conclusion: *Development of cost–demand aspect of subsoil resources in terms of natural state and properties, the needs of commodity users is one of the promising theoretical developments in commodity production, in particular, subsoil.*

Key words: *subsoil, minerals, resources, goods, values, national property.*

Постановка проблеми. Розбудова ринкової економіки інноваційно–інвестиційного типу зумовлює подальші розробки та вдосконалення базових теоретичних положень щодо товарно–ресурсних проблем в дослідженнях мінерально–сировинної бази і практичного застосування їх рекомендацій у відображенні і господарському застосуванні мінерально–сировинної бази. Як її складові, по законодавству корисні копалини та їх родовища належать об'єктів власності народу України. А продукти переробки корисних копалин, зокрема мінеральна сировина, належать уже на правах власності суб'єктам господарювання. Тому дослідження корисних копалин та їх родовищ необхідно проводити з врахуванням фактора власності, що відноситься ще до не вирішених проблем, і не тільки таких.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що взагалі проблемам природокористування, геологічного вивчення надр, надрокористування, його економіки, екології присвячені фундаментальні праці відомих науковців, зокрема, О. М. Адаменка, І. Д. Андрієвського, Р. Я. Белєвцева, О. Б. Боброва, М. М. Коржнева, М. М. Курило, С. Ф. Литвинюка С. Ф., В. І. Ловінюкова, Б. І. Малюка, В. С. Міщенко, В. А. Михайлова, О. В. Плотнікова, С. В. Родованова, Г. І. Рудька, М. П. Щербака та ін. [3 – 7].

Геолого–економічна оцінка родовищ корисних копалин висвітлена Рудьком Г. І., Курило М. М., Родовановим С. В. [3]. Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр тобто моніторинг надрокористування висвітлено в [4]. Однак ми вважаємо, що в дослідженнях згаданих авторів не приділялося належної уваги теоретичним положенням геологічного вивчення надр, корисних копалин у поєднанні з положеннями ринкової економіки. До не вирішених у законодавстві належать і проблеми реалізації надром права власності на надрові ресурси.

Відомі фахівці геологічної галузі Бобров Б. І., Малюк О. Б., Красножон М. Д. висвітлюють теоретичні і методичні положення геолого–економічних досліджень, зокрема щодо корисних копалин: попиту і пропозицій, аналізу їх вартості, оподаткування, цін, максимізації прибутку і т. д. [5, с. 7–25].

Але власних визначень щодо надрових товарів, їх товарознавства вони не надають. Поняття товару вони, наприклад, трактують як «будь–яка продукція, послуги роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі) [5, с. 183]. У цьому визначенні немає відображення геолого–ресурсних особливостей надрових товарів, як пропонується їх називати. Зауважимо, що Кодекс України про надра не відображає поняття корисних копалин як товарів, а також і питання реалізації права на них народної власності.

Метою написання **статті** є обґрунтування прикладних визначень надро–ресурсних товарів (НРТ), товарознавства та їх застосування у дослідженнях корисних копалин та їх родовищ як об'єктів потреб у розроблюваній нами теоретичних положеннях потребово–ресурсної економіки.

Виклад основного матеріалу. Для потреб обґрунтування товарного виробництва під поняттям товару маркетологами розуміється все те (фізичні об'єкти, послуги, особи, місця та ін.), що може задовольнити потребу, призначене для обміну на ринку. У зв'язку з розробкою нами теоретичних положень концепції потребово–ресурсної економіки необхідно провести обґрунтування поняття товару як об'єкта потреб і понять з ним пов'язаних.

За словниковим визначенням товаром є продукт праці, призначений для обміну та продажу, що має споживану вартість і вартість [8, с. 699]. В інших, відомих нам визначеннях товару ознаки вартості можуть і не приводитися. Так, як згадувалося, за офіційним визначенням, товаром є будь–яка продукція, послуги, роботи, права інте–

лектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі) [5, с. 183]. Таким чином, товар – це уже не тільки річ, а й об’єкт у формі прав, що призначені для продажу. З таким призначенням товару слід згодитися. Однак це визначення не охоплює ознаки походження товару. Оскільки товар створюється, якщо в ньому є потреба.

За іншим офіційним визначенням, товаром є «...будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання і права (зокрема цінні папери)» власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі) [5, с. 183]. Зазначимо, що продукція може включатися у господарський оборот в межах підприємства, тобто без акта купівлі-продажу, в межах суб’єкта господарювання одного власника. Тоді продукцію, за вище наведеними визначеннями товаром називати не можна.

Офіційно товар ще трактується, аналогічно згаданому, як «...матеріальні і нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення» [5, с. 183]. За Планом рахунків бухгалтерського обліку, нематеріальні активи належать до необоротних активів (клас 1), тому їх не можна називати товарами.

Далі, і матеріальні активи – це ще не обов’язково товари. Адже, виготовлені підприємством продукти, що використані ним для внутрішньої потреби, є ресурсами (матеріальними активами) для цього підприємства. Якщо підприємство безкоштовно передало певній категорії населення горючі ресурси, то вони для населення стали життєвим ресурсом. Однак ми їх товаром не називаємо, оскільки в даних випадках продукти не реалізуються за так званою міноюю вартістю на ринку.

Із приведеного аналізу можна зробити наступні узагальнення: надровий продукт можна називати

товаром, якщо включається у процес купівлі-продажу зі зміною власника; надровий товар може бути у матеріальній (корисна копалина) і нематеріальній (інформація про корисні копалини) формі; купівля-продаж здійснюється у по схемах: «товар-гроші», «товар на товар», «товар за послугу»; купівля-продаж здійснюється за потреби одного власника продати товар, другого – його придбати; купівля-продаж здійснюється за еквівалентом, який вимірюється ціною (тарифом).

Але сучасні процеси продажу-купівлі видобутих з надр корисних копалин логічно розглядати і досліджувати як фактор надбання фінансових ресурсів, прямо чи у подальших процесах з проданими чи купленими товарами. Продаж товару як ресурсу слід розуміти як здійснюваний акт за потреби отримання за нього необхідних інших ресурсів, зокрема, у грошовій формі. Купівля товару логічно розуміти як акт придбання ресурсу для подальших виробничих процесів з ними, зокрема у якості сировини.

Товари класифікуються за різними ознаками. За походженням виділяються природного походження: геологічні (геологічна інформація, зразки корисних копалин), гірничі (видобуті з надр), надрові перероблені (перероблені з корисних копалин або порід) (див. рисунок). За ознакою власності їх можна поділяти на народної власності і суб’єктів господарювання.

Від продажу товарів народної власності, безумовно, через фіскальні платежі народ має отримувати доходи, що потрібно офіційно узаконити.

Продукція (видобуток), наприклад, надрових ресурсів, офіційно трактується як «...корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин» [5, с. 179]. Уточнимо, що надрові ресурси не виробляються, а лише як природні речовини у твердому, рідкому чи газоподібному стані вилуча-

Поділ надрових товарів за походженням і власністю

ються з надр з метою подальшого їх включення у господарський оборот, для продажу або збагачення, переміщення в часі та просторі, подальшої переробки. Активами вони є завжди, а товарами – лише після включення у товарно–грошовий обмін.

В літературі товари, як згадувалося, поділяють на споживчі й виробничого призначення. За економічною теорією, товар має вартість, мінову вартість, споживчу вартість. Спільним для товарів є втілення в них суспільної праці у процесі виготовлення їх як продукції. За затратами такої праці здійснюється їх кількісне зіставлення, формується їх вартість з урахуванням якості, корисного ефекту та інших параметрів, а ціна – ще з врахуванням попиту і пропозицій. Але ціна корисних копалин встановлюється і за потребами, централізовано встановленими цінами і т.д.

У процесі видобування корисних копалин немає виготовлення продукції (у традиційному розумінні переробки сировини), а, отже, і затрат суспільної праці на переробку (яка традиційно розглядається) у його процесі. Фактор суспільної праці у товарно–грошовому обміні визначає ту сферу відносин між працівниками або їх організаційними формуваннями (а не тільки товаровиробниками, як це трактується), що охоплює обмін продуктів виробництва на обмінні цінності (гроші, товари, затрати праці тощо).

Вартість надрових ресурсів у будь–якому стані є категорією безпосереднього процесу гірництва, бо вона відображає затрати на розвідку, видобуток корисних копалин, підготовку їх для доведення до користувача. Але оскільки зіставлення вартості товарів відбувається у сфері обміну, то в ній вартість проявляється у формі прийнятої мінової вартості, яка є категорією теорії сфери обміну.

Корисні копалини характеризуються конкретними товарознавчими параметрами: складом, розмірами, масою, кольором, функціональними та іншими, які незалежно від майбутнього користувача залишаються на весь життєвий період цього товару, як користувальні (застосуємо замість споживчі) властивості, якими задовольняються певні потреби в них їх застосувальників. Якщо застосовувати термін «користувальні властивості» («споживчі властивості»), необхідно зазначити їх відносність. Бо й інформація за корисні копалини є поняттям відносним. Хоча інформацію при хімічний склад і фізичні властивості можна вважати об'єктивною, сталою.

Вважається, що споживчі властивості товарів є суспільно–цінностними властивостями. Тому слід би розуміти, якщо проходять зміни в суспільних процесах, потребах людей, то споживчі властивості корисних копалин як товарів змінюються. Але ж природні властивості корисних копалин залишаються їм рідними від знаходження у надрах до переробки у виробничому цеху. Підхід щодо зміни суспільно–цінностних властивостей актуальний, бо товарне тіло, за економічною теорією, характеризується споживчою вартістю, яка з часом під впливом різних факторів змінюється.

Користувальна вартість, як її логічно вважати, своєрідно характеризує корисні копалини як товарні об'єкти (річ), що має відповідні властивості, завдяки яким задовольняються певні потреби промислових чи торгівельних підприємств, населення (окремих чи маси). Користувальну вартість логічно розуміти у троїстому баченні (за нами пропонованим принципом єнмірності, п–мірності): як потрібність видобутого чи виготовленого продукту, що є певною річчю з сукупністю властивостей, які роблять його придатним для задоволення певних потреб суб'єктів господарювання; з погляду виокремленого надровий продукт як автономний предмет не є економічною категорією; але на фоні виробничих відносин, за потребами суспільства він отримує соціально–економічні оцінки.

Безумовно, що користувальна вартість надрових речовин тісно пов'язана з категорією якості. Остання є проявом фізико–хімічних даних товару і свідчить про ступінь задоволення певних потреб конкретного користувача: підприємств, людини, їх групи, в масштабі суспільства. Також прийнято вважати, що якість є технічною й суспільною категорією. На нашу думку, якість окремого надрового продукту залежить від його утворювальних процесів, а не його окремого користувача, суспільства.

Отже, користувальну вартість НРТ традиційно потрібно було б розуміти, що і прийнято, як здатність задовольняти певну чи й будь–яку людську потребу: людини, суб'єктів виробництва чи суспільства. Але справа не в товарі, а в користувачеві. Не товар задовольняє потреби, а він задовольняє свої потреби, застосовуючи призначеним способом ті чи інші товари, що мають власні властивості (мінеральна вода – харчову цінність, смакові якості; камінь – будівельні параметри).

Проаналізуємо такий приклад. Залізорудні по-роди мають специфічне застосування, за певни-ми технологіями, навіть економічно вигідне, але для використання у домашніх умовах вони не придатні. Пересічній людині вони просто не по-трібні. Ми не можемо назвати, які тоді споживчі властивості має такий продукт природи, якою є його мінова або споживча вартість.

Отже, користувальна вартість – це не абсолютна характеристика товарів, але й не характеристика споживача. Тоді логічно зауважити щодо визна-ченості суті цієї категорії. До того ж вона реально не відбиває й затрати на виготовлення товару для його виробника, ціну товару для його покупця. То-му традиційно визнана категорія «споживча вар-тість» не має визначального відношення до това-ру, його споживача й не реальна. Отже, поняття «споживча вартість товару», яка нібито прямує від споживача, є абстрактною (невизначеною, міфіч-ною), не має ні обґрунтованого теоретичного по-ложення, ні практичної реальності, ні конкретного носія у традиційному її тлумаченні. Її не можна за-стосовувати до надрових товарів.

А вартість надрового товару – категорія від-носна, хоча товар має конкретні товарознав-чі властивості. Одна і та сама корисна копалина може бути оцінена з одними цінами, а продана за різними (високими, низькими, передана безко-штовно), замінена на інші без еквівалентних вар-тісних зіставлень. Хоча такі властивості НРТ, як форма, структура, колір та інші залишаються на весь його життєвий період незалежно від спожив-вача. Тому поняття товарного тіла – об'єктивне.

Ще у періоді становлення й розвитку капіта-лізму класики англійської політичної економії В. Петті, А. Сміт і Д. Рікардо розробили трудову тео-рію вартості. За цією теорією, в основі ціни това-ру покладається вартість, що визначається по-казниками затрат праці. Але А. Сміт вважав, що джерелом вартості в простому товарному вироб-ництві є праця, а в капіталістичному він розгля-дав вартість як суму трьох видів доходу – зарп-лати, прибутку і ренти.

Трудову теорію вартості розробляв і К. Маркс. Його підтримував акад. С.Г. Струмлінін. Згідно з його теорією джерелом вартості є тільки один з факторів виробництва – жива праця, тобто праця робітників. З такою точкою зору не можна згоди-тися, бо, наприклад, затрати на тимчасове склад-ське зберігання (без праці людини) сировини для

подальшого виготовлення продукції входять до її вартості, аналогічно транспортні затрати і т.д.

Потребує уточнення змісту і поняття «мінова вартість»: це не властивість товару, зокрема, НРТ, а сума, яку згоден заплатити покупець або ж від-пустити продавець. Таким чином, ця вартість не стільки залежить від товару, скільки від плато-спроможності покупця, кон'юнктури ринку тощо.

На нашу думку, категорія «мінова вартість» мог-ла б бути застосовуваною лише у випадку, коли б була встановлена її єдина величина (тобто для ві-домого в економічній теорії прикладу: одна вівця за п'ять зайців). Але такий обмін – не реальний. Бо ціна продажу надрових товарів залежить від бага-тьох факторів, у тому числі й попиту. Отже, назва-на категорія не має ні теоретичної значущості, ні практичної реальності, а належить до далеко ми-нулих. Тому її не можна застосовувати у сучасних економічних теоріях, ні в маркетинговій практиці, ні, тим більше, у розробках із вартісних аспектів інноваційної діяльності у гірництві.

Теоретично і на практиці доцільно використо-вувати реальні поняття ціни товарів, ціново-го еквівалента тощо. Бо ж не логічно виходить, що конкретний товар природного походження має конкретну мінову ціну, а реально обмінюєть-ся за різними цінами, навіть за дуже відмінними. Обмінна вартість ні теоретично, ні практично не повинна бути різною на один і той самий товар, інакше вона залежить від покупця, але тоді по-няття мінової вартості товару треба замінити на інше, що характеризує покупця.

Почепець і користувач як суб'єкти операцій обмі-ну відрізняються за рядом ознак, у першу чергу по відношенню до НРТ як власники. Якщо товар має конкретну мінову вартість, то вона має залежа-ти від цього товару. Знов-таки, чомусь один і той самий товар (корисні копалини, розвідане родо-вище корисних копалин) на торгах продається за різними цінами. Значить справа не тільки в харак-теристиках товарів, а й у фінансових можливостях покупців цих товарів, ринкових факторах і т.д.

На наш погляд, оскільки НТР як еквівалент обмі-ну на гроші має ціну, тому за принципом двоїстості є і натуральною, і економічною категорією. НРТ як категорія ринкової економіки також є категорією натуральною і економічною, тому його необхідно аналізувати економічними показниками.

Отже, показник мінової вартості як економіч-ний міг би характеризувати надрові товари, ко-

ли б він був реальним. Реальними є собівартість, продажна ціна тощо. «Користувальна вартість» корисних копалин відображається такими загально визначеними характеристиками, як їх склад компонентів, твердість, колір, розмір, маса, які не належать до економічних, тому споживча вартість – не економічне поняття.

У процесі дослідження золоторудних родовищ вивчаються термоелектричні особливості рудних мінералів. Певними дослідженнями, наприклад, встановлена мінливість термоелектричних властивостей рудних мінералів у рудах і породах. За результатами вимірювання коефіцієнту термоерс і типів провідності піритів встановлено, що в «... допродуктивних мінеральних асоціаціях (молібденіт–І магнетитвмісних) провідність мінералу електронна, у продуктивних – дірково–електронна (Dп змінюється від 65 до 80 %), а в післяпродуктивних – дірково–електронна (Dп до 50%) і діркова». Молібденіт також «...змінює тип провідності в різних метасоматичних змінених породах» [9, с. 134]. Крім того, встановлено, що в золотовмісній (понад 1 г/т) дільниці є різкий р–п – перехід [9, с. 138]. Халькопірит у золоторудних родовищах, як і в багатьох рудних родовищах інших корисних копалин, характеризується електронною провідністю [9, с. 138]. Провідність корисних копалин може бути змінною, тому потребує вивчення як товарознавчого показника з метою встановлення електричних властивостей металів (як товарів), виплавлених у подальшому з певних корисних копалин.

Термоелектричні властивості речовин також належать до сфери досліджень товарознавства. В золоторудних родовищах вони, наприклад, здійснюються певними вимірюваннями з використанням взірців з різних ділянок і асоціацій родовища та статистичних обробок результатів вимірювання [9, с. 134].

Однією з найбільш важливою ознакою поділу НРТ пропонується прийняти етап їх утворення і відповідно визнати: геологічні товари (отримані в результаті геологічного вивчення надр: звітна геологічна інформація, зразки корисних копалин та ін.); геологічна офіційна документація (накази, ліцензії); гірничі товари (розвідані родовища корисних копалин, підготовлені для передачі в експлуатацію, видобуті корисні копалини, підземне середовище, породи та ін.).

В літературі (Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. та ін., застосовується поняття: еконо-

мічної цінності родовища [7, с. 37 – 49]; економічної оцінки, економічного оцінювання родовищ [3, с. 201 – 254]. Такі поняття належать до вартісних, але значимість оцінок залежна від товарознавчих. Тому при проведенні геолого–економічних оцінок корисних копалин, наприклад, для обґрунтувань доцільності введення в експлуатацію їх родовищ, необхідно досліджувати товарознавчі показники майбутніх НРТ.

Безумовно, що родовища корисних копалин, як об'єкти народної власності, також є товаром, оскільки описуються натуральними показниками, їх можна продавати за цінами, навіть не залежними і від натуральних показників. Їх, як і корисні копалини, можна характеризувати за товарознавчими оцінками, зокрема, і за власними, до них застосовувати товарознавчі методи, зокрема експертні, суцільних і вибіркового досліджень, та використовувати такі оцінки за потребами.

Висновки

В економічній літературі немає єдиного тлумачення сутності і вартості товару, зокрема надроресурсного. Більшість науковців товар розглядають як продукт для продажу, обміну. Обмін нами розглядається як поняття ширше, ніж продаж, купівля. Для продажу товари оцінюються за певною вартістю, об'єктивно установленою. Товар логічно розглядати як певний ресурс для його власників: продавця, покупця; держави, оскільки з продажем виконуються фіскальні зобов'язання, і т.д.

Потребує і подальше уточнення поняття і галузевих товарів та їх вартісних відображень. Тому за мету дослідження нами прийнято розробку прикладних визначень поняття «товар» як ресурсу, необхідних для формування відповідного понятійного апарату економічної геології, що стосується надрово–ресурсних товарів. Поширюючи викладене на інноватику, зазначимо, що, на нашу думку, у теоретичному полі інноваційної діяльності у надрово–ресурсному виробництві не придатні для оперування такі категорії, як споживча й мінова вартість новацій, інновацій тощо.

Поряд із поняттям цінності потрібно визначати корисність товару. Вона трактується як ступінь задоволення потреби, яке отримує користувач від споживання певного блага чи їх сукупності. Корисність розглядається як складова цінностей користувача, його бачень, як залежна від товару, так і від нього. Відзначимо відносність понят-

тя корисності, оскільки вона оцінюється логічно і вимірюється математично. Зауважимо, що оцінки якості та вимірювання кількості природно-ресурсних товарів належать до інформаційних операцій, тому такі операції потрібно відносити до процесу підготовки до товарно-грошового обміну їх як речових об'єктів.

Таким чином, перспективною є розробка вартісно-потребового аспекту поняття товару з погляду природних стану і властивостей, потреб в них товарокористувачів. Ці положення пропонуються застосувати в теоретичних розробках щодо товарного виробництва, зокрема, надрово-ресурсного.

Список використаних джерел

1. Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179.
2. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР (зі змін. та доповн.).
3. Рудько Г.І., Курило М.М., Родованов С.В. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин. К.: АДЕФ-Україна, 2011. 384 с.
4. Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування) / за ред. Г. І. Рудька. Київ – Чернівці : Букрек, 2015. 592 с.
5. Малик Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідкове видання. К.: Географіка, 2003. 197 с.
6. Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. К.: Логос, 2006. 223 с.
7. Рудько Г.І., Плотников О.В., Курило М.М., Родованов С.В. Економічна геологія залізистих кварцитів. К.: «Академпрес», 2010. 272 с.
8. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубичинського. Х.: «ШКОЛА», 2006. 832 с.
9. Бобров О.Б., Сиворонів А.О., Гурський Д.С. та ін. Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України: монографія. К.: УкрДГРІ, 2004. 368 с.

Reference

1. Natsional'na ekonomichna stratehiya na period do 2030 roku, zatv. postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 bereznaya 2021 r. № 179.
2. Kodeks Ukrainy pro nadra vid 27 lypnya 1994 roku № 132/94–VR (zi zmin. ta dopovn.).
3. Rud'ko H.I., Kurylo M.M., Rodovanov S.V. Heoloho-ekonomichna otsinka rodovyshch korysnykh kopalyn. K.: ADEF–Ukrayina, 2011. 384 s.
4. Naukove suprovodzhennya heolohichnykh ob'yektiv z metoyu optyimizatsiyi vykorystannya resursiv nadr (monitorynh nadrokorystuvannya) / za red. H. I. Rud'ka. Kyiv – Chernivtsi : Bukrek, 2015. 592 s.
5. Malyuk B.I., Bobrov O.B., Krasnozhon M.D. Nadrokorystuvannya u krayinakh Yevropy i Ameryky: Dovidkove vydannya. K.: Heohrafika, 2003. 197 s.
6. Osnovy ekonomichnoyi heolohiyi: Navch. posib. dlya stud. heol. spets. vyshch. navch. zakl. osvity / M.M. Korzhnev, V.A. Mykhaylov, V.S. Mishchenko ta in. K.: Lohos, 2006. 223 s.
7. Rud'ko H.I., Plotnikov O.V., Kurylo M.M., Radovanov S.V. Ekonomichna heolohiya zalizystykh kvartsytyv. K.: «Akadempres», 2010. 272 s.
8. Suchasnyy tлумachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy: 50000 sliv / Za zah. red. d–ra filol. nauk, prof. V. V. Dubichyns'koho. KH.: «SHKOLA», 2006. 832 s.
9. Bobrov O.B., Sivoronov A.O., Hurs'kyi D.S. ta in. Heoloho–henetychna typizatsiya zolotorudnykh rodovyshch Ukrainy: monohrafiya. K.: UkrDHRI, 2004. 368 s.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н., старший науковий співробітник, науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси», Київ, Україна

ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.

e-mail: g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of economic sciences, senior research fellow, supervisor research institution «Resource» Kyiv, Ukraine
e-mail: g2030@ukr.net